

KLAVZULA REBUS SIC STANTIBUS PRI KUPOPRODAJNI POGODBI

Razširjen povzetek:

Namen: Ker vemo, da je življenje nepredvidljivo, situacije in dogodki pa se hitro vrstijo in spreminjajo, se včasih zgodi, da se zavežemo k nekemu dogovoru, kasneje pa se okoliščine tako spremenijo, da slednjega ne moremo več izpolniti. Predvsem kadar govorimo o nepredvidljivih situacijah, ki utegnejo otežiti izpolnitev pogodbe, ali pa so slednje tako hude, da namena pogodbe sploh več ni mogoče doseči, bi bilo tudi iz logičnega pogleda nesmiselno, predvsem pa nepravilno tako pogodbo ali pa dogovor obdržati v veljavi. Na podlagi tega tudi zakonodaja dopušča možnost sklicevanja na spremenjene okoliščine, vendar je slednje mogoče le ob določenih pogojih, ki jih obravnava Obligacijski zakonik. Na drugi strani pa je pomembna tudi sodna praksa, ki zakon napolnjuje, zato je temeljni namen prispevka podrobneje raziskati in predstaviti nekaj primerov naključno izbranih sodnih praks na področju razveljavitve ali spremembe kupoprodajne pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, ter slednje podkrepiti in predstaviti tudi s svojimi mislimi in zaključki.

Cilj: Cilj prispevka je s pomočjo metode praktičnega raziskovanja preučiti sodno prakso na področju razveze ali spremembe prodajne pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, v sklopu tega pa izpostaviti primere sodne prakse na temelju institutov otežene izpolnitve denarnih obveznosti, načela enake vrednosti dajatev, nastopa spremenjenih okoliščin po preteku roka za izpolnitev obveznosti, pogodbene izključitve sklica na spremenjene okoliščine in spremenjene okoliščine pri poslovnih subjektih ob upoštevanju normalnega poslovnega rizika.

Metodologija: Praktičen del prispevka temelji na raziskavi, pregledu in študiji naključno izbranih primerov sodnih praks skozi različna časovna obdobja in zajema področje spremembe ali razveze kupoprodajne pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin. Zastavljene so tri hipoteze. Uporabili smo strokovno literaturo in javno dostopno sodno prakso.

Ugotovitve raziskave: Razveza ali sprememba pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin se deli na irelevantne, relevantne okoliščine in nezmožnost izpolnitve. Irelevantne okoliščine so tiste, ki jih je možno predvideti oziroma bi stranka zanje morala vedeti. Nezmožnost izpolnitve je lahko krivda na strani stranke-nepriznana ali pa je objektivnih okoliščin. Nezmožnost izpolnitve temelji na nezmožnosti dosega namena pogodbe, pri čemer bi le to bilo nepravilno držati v veljavi. Predpostavke, ki morajo biti izpolnjene za utemeljeno zahtevo po razvezi ali spremembi pogodbe so; spremenjene okoliščine se nanašajo na čas po sklenitvi pogodbe, vendar ne na čas po izteku roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti, izpolnitev obveznosti je otežena iz ene strani, izjalovljen je namen pogodbe, okoliščine ki so prizadele stranko so bile nepredvidljive in nepričakovane, med spremenjeno okoliščino ter oteženo izpolnitvijo ali izjalovljenim namenom mora obstajati vzročna zveza in pa zahteva po izpolnitvi take pogodbe bi bila nepravilna. Kadar spremenjene okoliščine zadevajo finančne težave, le te ne smejo izhajati iz subjektivnega okolja, pod kar se smatrajo osebne finančne težave. V kolikor finančne težave izhajajo iz objektivnega okolja in so posledica nenadnih, nepredvidljivih sprememb, ki so prišle naglo in nepričakovano jih stranka lahko uveljavlja v zahtevku kot spremenjena okoliščina. Pri tem velja poudariti, da so ekonomski subjekti pri vseh vrstah poslovnih tveganj izključeni.

Pogodba se ohrani v veljavi, kadar niso izpolnjeni vsi pogoji po 112. členu Obligacijskega zakonika. Prav tako se pogodba ohrani v veljavi, če so spremenjene okoliščine nastopile po preteku roka za izpolnitev obveznosti iz pogodbe. Kadar so se stranke odpovedale sklici na določeno spremenjeno okoliščin. Zaradi spremenjenih okoliščin se lahko razveže, če so izpolnjene vse predpostavke 112. člena Obligacijskega zakonika, ali pa sta se stranki sporazumno dogovorile o razvezi pogodbe, vendar razveza zunaj sodno ni mogoča. Do spremembe pride, kadar oba sopogodbenika privolita oziroma se strinjata z novimi pogoji, ki morajo biti pravični za obe strani. V kolikor se stranki ne moreta sporazumeti, se sodišče drži načela, da pravni posli ostanejo v veljavi, če je le to mogoče

Znanstvena vrednost: Uporabnost in originalnost prispevka izhaja predvsem iz obravnave instituta spremenjenih okoliščin pri kupoprodajni pogodbi in naključno izbranih primerov iz sodne prakse na tem področju. Prispevek je namenjen predstavitvi splošnih osnov razveze in spremembe pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin. V raziskovalnem delu pa se prispevek posveča sodni praksi na področju uveljavljanja klavzule rebus sic stantibus kot izhoda iz pravila pacta sunt servanda pri različnih primerih spremenjenih okoliščin.

Praktična vrednost: Uporabnost prispevka temelji predvsem na splošnem informiranju in predpostavkah, ki morajo biti izpolnjene za uspešno uveljavljanje sklica na spremenjene okoliščine, kot tudi razlagi sodne prakse na najpogostejših primerih spremenjenih okoliščin. Opozorila na različne okoliščine lahko služijo kot pomoč in svarilo na pravilno in pravočasno ukrepanje zoper spremenjene okoliščine in pravilno prepoznavanje le teh.

Omejitve raziskave: V prispevku se ukvarjamo z vprašanjem, katere predpostavke morajo biti izpolnjene, da lahko stranka kupoprodajne pogodbe zahteva njeno razvezo in je posledično prosta svojih obveznosti (z izjemo možne povrnitve pravičnega dela škode). Omejitve raziskovanja so se pojavljale pri iskanju novejših sodnih praks, saj je te izjemno malo.

Originalnost: Originalnost prispevka izvira iz naključno izbranih primerov sodne prakse na področju razveze ali spremembe pogodbe, zaradi nastopa spremenjenih okoliščin, kjer je poudarek na implementaciji klavzule Rebus sic stantibus-

Ključne besede: kupoprodajna pogodba, spremenjene okoliščine, razveza pogodbe, sprememba pogodbe, rebus sic stantibus, sodna praksa.

DOI: 10.5281/zenodo.12657591

THE REBUS SIC STANTIBUS CLAUSE IN THE SALES CONTRACT

Nana Weber, izredna profesorica, mediatorka, pravna svetovalka, Slovenija⁷¹

Barbara Mihurko, izredna študentka, poslovna sekretarka, Slovenija⁷²

Extended summary:

Purpose: *Because we know that life is unpredictable and that situations and events change quickly, sometimes we commit to an agreement, but then circumstances change so much that we can no longer fulfill it. Especially when we are talking about unpredictable situations which may make the performance of the contract more difficult or the latter are so severe that the purpose of the contract can no longer be achieved at all, it would be logically unreasonable, and above all unfair, to keep the contract in force. When this happens, the law also allows the possibility of invoking changed circumstances, but the latter is possible only under certain conditions, which are dealt with in the Code of Obligations. On the other hand is also very interesting and important, law-case that fulfies the law. So the basic purpose of this article is to explore and present some examples of randomly selected case law in the field of cancellation or modification of the sales contract due to changed circumstances, and to support and present the research with its thoughts and conclusions.*

Objective: *The aim of the article is to use the method of practical research to examine the case law in the field of dissolution or change of the sales contract due to changed circumstances, and as part of this to highlight examples of case law based on the institutes of difficult fulfillment of monetary obligations, the principle of equal value of duties, the occurrence of changed circumstances after the expiry of the deadline for fulfillment of obligations, contractual exclusions referring to reference to changed circumstances and changed circumstances for business entities, taking into account normal business risk.*

Methodology: *The practical part of the contribution is based on the research, review and study of randomly selected law-cases over different periods of time and covers the area of modification or change of the sales contract due to changed circumstances. Three hypotheses were proposed and will be discussed in the research part. We used professional literature and publicly accessible court records.*

Research findings: *Termination or change of the contract due to changed circumstances is divided into irrelevant, relevant circumstances and inability to fulfill the contract duties. Irrelevant circumstances are those that can be foreseen or that the customer should knew about. The impossibility of fulfillment can be the fault of the customer - unacknowledged - or it can be due to objective circumstances. The inability to fulfill the contract is based on the inability to achieve the purpose of the contract, which would be unfair to maintain. The conditions that must be met for the termination or change of the contract are; changed circumstances refer to the time after the conclusion of the contract, but not to the time after the expiration of the deadline for the fulfillment of contractual obligations, the fulfillment of obligations is difficult from one side, The purpose of the contract cannot be achieved, the circumstances that affected the customer were unforeseeable and unexpected, there must be a causal connection between the changed circumstances and the difficult performance or frustrated purpose and the demand for the performance of such a contract would be unjust. When the changed circumstances concern financial problems, only these must not arise from the subjective environment, under which personal financial problems are considered. To the extent that financial problems arise from an objective environment and are the result of sudden, unpredictable changes that came suddenly and unexpectedly, the customer can assert them in the claim as a changed circumstance. It should be emphasized here that economic entities are excluded from all types of business risks. The contract shall remain in force if all the conditions under Article 112 of the Code of Obligations are not met. The contract shall also remain in force if the changed circumstances occurred after the expiry of the period for fulfilling the obligations under the contract. The contract remains valid even if the parties have renounced the reference to a particular changed circumstance or have assumed the risk of the circumstance arising. The contract can be divorced Due to changed circumstances, if all the prerequisites of Article 112 of the Code of Obligations are met, or if the parties have agreed to dissolve the contract by mutual agreement, but termination of the contract out of court is not possible. A change occurs when both contracting parties consent or agree to new terms, which must be fair to both parties. If the parties cannot come to an agreement, the court adheres to the principle that legal transactions remain valid, if this is possible. On the basis of the law, the court takes into account the purpose, potential risks and the alignment of interests, and the hypothetical will is important, based on such a modification of the contract that the parties would have made if they had known of the newly created circumstances.*

Scientific value: *The usefulness and originality of the article derives from the Institute's comprehensive treatment of changed circumstances in the sales contract and randomly chosen case-law in the aforementioned field. The article is intended to present the general bases of divorce and amendment of the sales contract due to changed circumstances. In the research work, the article focuses on the case law in the field of the rebus sic stantibus clause as a way out of the pacta sunt servanda rule in various cases of changed circumstances.*

Practical value: *The usefulness of the article is mainly based on general information and assumptions that must be fulfilled in order to*

⁷¹ Evropska pravna fakulteta, Nova univerza, Weber N., d.o.o., Nova Gorica, Slovenija, nana.weber@epf.nova-uni.si

⁷² Višja šola B2, SOFIZO d.o.o., TVT-Konstrukcije d.o.o., Ljubljana, Slovenija, barbara.mihurko1995@hotmail.com

successfully invoke the reference to changed circumstances, as well as on the interpretation of case law on the most frequent cases of changed circumstances. Warnings of different circumstances can serve as an aid and a warning to take correct and timely action against changed circumstances and to correctly identify them.

Limitations of the Research: In this article, we deal with the question of which assumptions must be met in order for a party to a sales contract to request its dissolution and, as a result, be free of his obligations (with the exception of the possible recovery of a fair part of the damage). The limitations of the research arose when searching for more recent case law, there is not a lot of recent court practice.

Originality: The originality of the article stems from the study of case-law in the field of divorce or contract modification due to the occurrence of changed circumstances, where the emphasis is on the implementation of the *Rebus sic stantibus* clause.

Keywords: sales contract, changed circumstances, termination of contract, change of contract, *rebus sic stantibus*, case-law

Uvod

Tema prispevka je razveza ali sprememba pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin. V tem sklopu se ob obravnavi splošne razlage dotaknemo najprej temeljnega vodila *Pacta sunt servanda* ter klavzule *Rebus sic stantibus* kot izhoda iz tega vodila. V prispevku bomo natančneje opisali predpostavke, ki morajo izpolnjene za razvezo ali spremembo pogodbe.

V okviru spremenjenih okoliščin ob upoštevanju dejstva, da pogodba običajno, ne pa tudi vedno, veže v neko oddaljeno časovno obdobje, ki je lahko nepredvidljivo, smo v nadaljevanju prešli do problema pri nastopu spremenjenih okoliščin po preteku roka za izpolnitev obveznosti, kot tudi do tolerance do spremenjenih okoliščin v primerjavi z normalnim poslovnim tveganjem. V prispevku obravnavamo finančne težave kot posledico nastanka spremenjenih okoliščin, ter njihovo bodisi priznanost, bodisi nepriznanost iz zakonskega vidika in sodne prakse, dotaknemo pa se tudi predhodne izključitve sklica na spremenjene okoliščine v pogodbi.

Raziskovalno področje Prodajna pogodba in spremenjene okoliščine

Prodajna pogodba je ena izmed najpogosteje sklenjenih pravnih poslov. Je pogodba, s katero se srečujemo praktično vsak dan, zato lahko trdimo, da skorajda ni človeka, ki tovrstne pogodbe ne bi poznal. Bistvo prodajne pogodbe je doseženo z pridobitvijo lastninske pravice, ob izpolnitvi oziroma plačilu kupnine na eni strani, ter na drugi strani izročitvijo stvari oziroma lastninske pravice, ob upoštevanju odgovornosti za stvarne in pravne napake (Bratina et. al, 2011).

Na podlagi življenjskih izkušenj lahko kaj hitro zaključimo, da se stvari nenehno spreminjajo in da so spremembe del življenja. Kadar govorimo o pogodbi, je notorno dejstvo, da so okoliščine, ki so prisotne ob sklenitvi le malokdaj enake tistim ob njeni izpolnitvi. Razmere na trgu se spreminjajo, ponudba variira glede na povpraševanje, cene padajo ali pa naraščajo, stvari spreminjajo svojo vrednost, prav tako se spreminjajo zakoni in še bi lahko naštevali (Varanelli, 2018).

Zakonodajalec spremembam, do katerih pride po sklenitvi pogodbe načeloma ni naklonjen. Eno od temeljnih načel obligacijskega oziroma pogodbenega prava je načelo izpolnitve obveznosti (*pacta sunt servanda*). V skladu z 9. členom Obligacijskega zakonika, velja pravilo, da so udeleženci v obligacijskem razmerju dolžni izpolniti svojo obveznost in odgovarjajo za njeno izpolnitev. Obveznost v skladu s tem pravilom ugasne samo s soglasno voljo udeležencev v obligacijskem razmerju ali na podlagi zakona. Eden od takih primerov so spremenjene okoliščine, institut, urejen v 112. členu Obligacijskega zakonika kot korekcija tega načela. Kot poudarja Strohsack, je temeljno načelo obligacijskega prava, *pacta sunt servanda*, treba ustrezno prilagoditi zahtevam sodobnega prometa; načelo, da je treba pogodbo spolniti tako, kot je bilo dogovorjeno, je namreč pretrdo, mnogokrat pa nesmiselno, če so se okoliščine, ki sta jih imeli stranke pred očmi ob sklenitvi pogodbe, tako spremenile, saj je v bistvu odpadla podlaga za spolnitev pogodbe (Strohsack, 1995).

Govorimo o spremembah, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena pogodbe, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravilno ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je (prvi odstavek 112. člena Obligacijskega zakonika). Gre za restriktivno razlago sprememb. Če bi na primer prišlo po sklenitvi pogodbe do tega, da ena pogodbeni stranka ugotovi, da neke storitve ne potrebuje več, to nima nobenega vpliva na veljavnost pogodbe in razmerja med strankama, ali če bi prišlo na primer do (enostranske) spremembe cene, in bi sodišče dopuščalo take spremembe, pogodbeni razmerja ne bi bila zanesljiva, oziroma ne bi bilo pravne varnosti, načelo *pacta sunt servanda* pa bi bilo brez posebnega pomena (Bratina et. al, 2011). V pravu velja pravilo, da vsaka pogodbeni stranka nosi tveganje za morebitne spremembe, ki jo lahko prizadejejo po sklenitvi pogodbe; seveda pa velja, da za določena pravila obstajajo tudi izjeme. Nepravilno bi bilo zahtevati izpolnitev pogodbe, katere pogodbenik zaradi določenih okoliščin na katere ni imel vpliva, ne more izpolniti njenega namena (Varanelli, 2018).

»*Pacta sunt servanda*«- lat. »Dogovore je treba spoštovati«

Načelo spoštovanja pogodbenih obveznosti v dobri veri.

Spremenjene okoliščine, ki vplivajo na izpolnitev pogodbe, delimo po teoriji na tri različne skupine, in sicer:

- Irelevantne,
- Relevantne in
- Nezmožnost izpolnitve o sledni pa govori 116. in 117. člen OZ (Varanelli, 2018).

Okoliščine, ki so nastale po sklenitvi pogodbe in jih pravni sistem smatra kot irelevantne, torej nepomembne oziroma brez kakršnega koli učinka na sklenjeno pogodbo, so take, ki jih je bilo možno naprej predvideti oziroma v kolikor je na primer ob sklenitvi pogodbe obstajalo poslovno tveganje, stranka je zanj vedela oziroma bi morala vedeti, slednje pa se je tudi uresničilo. Kot pravno relevantne okoliščine se smatrajo take okoliščine, za katere sodišče dopušča možnost razveze oziroma spremembe pogodbe. Obligacijski zakonik pa jih navaja v 112. členu. Če se na kratko dotaknemo še nezmožnosti izpolnitve sklenjene pogodbe, tukaj velja razlikovati med nezmožnostjo izpolnitve, za katero odgovornost stoji na strani pogodbene stranke in nezmožnostjo izpolnitve posledica katere so spremenjene okoliščine, ki izvirajo iz objektivnih okoliščin (Varanelli, 2018).

»*Clausula Rebus sic stantibus*« -lat. »Tako stoječe stvari«

Pravna doktrina, ki služi kot klavzula »o izhodu« pravila *Pacta sunt servanda*.

Veliko pogodb vsebuje »tiho klavzulo«, ki narekuje, da pogodba veže pogodbene stranke v kolikor se okoliščine ne spremenijo. Govorimo o pravni doktrini *Clausula rebus sic stantibus*, ki omogoča razveljavitev pogodbe, zaradi njene neuporabnosti, do katere privedejo spremenjene okoliščine, ki nastanejo po sklenitvi pogodbe, pogodbeni stranka pa le teh ni mogla predvideti (Bratina et al., 2011).

Kot navaja prvi odstavek 112. člena Obligacijskega zakonika, okoliščine nastale po sklenitvi pogodbe, ki vplivajo na oteženo izpolnitev obveznosti iz pogodbe oziroma vplivajo na pričakovanja pogodbenih strank do take mere, da bi bilo nemogoče doseči namen pogodbe, prav tako pa bi bilo nepravilno uveljaviti pogodbo v veljavi takšno kakršna je, dovoljujejo, da stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti pretirano otežena oziroma celo nemogoča, lahko zahteva razvezo pogodbe.

Obligacijski zakonik v prvih treh odstavkih 112 člena pa ureja predpostavke za uveljavljanje spremenjenih okoliščin. Te lahko prikažemo na sledeč način:

1. po sklenitvi pogodbe morajo nastopiti okoliščine, ki vplivajo na pogodbene obveznosti v eni od naslednjih, alternativno določenih smeri:

- otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke ali
- se zaradi njih ne da doseči namena pogodbe.

Bistvenega pomena je, da se upoštevajo le take spremembe, do katerih je prišlo po sklenitvi pogodbe in da je ta pogoj postavljen objektivno.

2. v obeh primerih mora biti vplivnost spremenjenih okoliščin taka, da pogodba

- očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in
- bi jo bilo po splošnem mnenju nepravilno ohraniti v veljavi takšno, kakršna je;

3. izpolnjeni morata biti še dve negativni predpostavki:

- da spremenjenih okoliščin stranka, ki se nanje sklicuje, ni mogla upoštevati ob sklenitvi pogodbe in se jim tudi ni mogla izogniti ali odkloniti njihove posledice in
- da se okoliščine niso spremenile po izteku izpolnitvenega roka (Plavšak et al., 2003).

Pogodbeni stranka, ki se čuti nezmožno izpolniti obveznosti iz pogodbe zaradi vpliva spremenjenih okoliščin, ne more zahtevati razveze pogodbe, v kolikor bi ob sklenitvi pogodbe morala upoštevati dane okoliščine, oziroma če bi se slednjim lahko izognila, oziroma če bi lahko odklonila njihove posledice (Plavšak et al., 2003). Seveda pa se stranka prav tako ne more izgovarjati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po preteku roka za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja (tretji odstavek 122. člena OZ). Prav tako velja, da se pogodba ne razveže, če se je druga pogodbeni stranka pripravljena pravično dogovoriti in pristati na spremembo pogodbenih pogojev, glede na nastale okoliščine (četrti odstavek 122. člena OZ).

V kolikor se zgodi, da sodišče razveže pogodbo, se na zahtevek oškodovane stranke, lahko tisti stranki, ki je zahtevala razvezo zaradi nezmožnosti izpolnitve pogodbe, naloži zahteva za poplačilo odškodnine za del škode, ki je nastal kot posledica razveze pogodbe (peti odstavek 122. člena OZ).

Nujno je treba opozoriti, da iz 112. člena Obligacijskega zakonika jasno izhaja, da se pogodba po uradni dolžnosti ne more razvezati ali spremeniti, temveč se to vedno zgodi na zahtevo stranke (Strohsack, 1995).

Predpostavke, ki morajo ustrezati za razvezo ali spremembo pogodbe, zaradi spremenjenih okoliščin

Kot že navedeno, sodišče pri razvezi oziroma spremembi pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin upošteva zgolj take okoliščine, ki so pravno relevantne. Iz tega tako sledi, da mora pogodbenik, preden vloži zahtevo na spremembo ali razvezo pogodbe, natančno poznati te okoliščine, da bo imel na sodišču večje možnosti.

1. Spremenjene okoliščine se nanašajo na čas po sklenitvi pogodbe

Kot navaja 112. člen Obligacijskega zakonika, je nujno, da so okoliščine, ki privedejo do nezmožnosti izpolnitve pogodbene obveznosti ene od strank, nastale po sklenitvi pogodbe, kajti okoliščine, ki so že bile prisotne ob sklenitvi pogodbe oziroma okoliščine, ki bi jih stranka lahko predvidevala, oziroma se jim izognila ali jih odklonila, oziroma odklonila njihove posledice, niso okoliščine, ki bi jih sodišče upoštevalo pri zahtevku za spremembo ali razveljavitev pogodbe (Varanelli, 2018). To določilo se uporablja predvsem takrat, ko govorimo o trajnih pogodbenih razmerjih oziroma takih pogodbenih razmerjih, katerih rok izpolnitve je časovno odmaknjen od sklenitve pogodbe. Prav tako se smatra, da je izpolnitev časovno odmaknjena, kadar je deljena na vsaj dve ali pa tudi več dejanj. Zato velja, da tudi delna ali pa obročna izpolnitev pogodbe ni ovira za uveljavljanje spremenjenih okoliščin po tem členu (Varanelli, 2018).

Spremenjene okoliščine se nanašajo na obveznost, ki jo mora pogodbeni stranka izpolniti znotraj dogovorjenega roka Pogodbena obveznost preneha, kadar je pogodba izpolnjena in njen namen dosežen (splošno pravilo 270. člena Obligacijskega zakonika). V primeru, da sta oba pogodbenika svoje obveznosti iz pogodbenega razmerja že izpolnila, ne obstaja razlog, da bi katera stranka zahtevala spremembo oziroma razvezo pogodbe. Iz 1. odstavka 270. člena Obligacijskega zakonika izhaja, da obveznost iz pogodbe preneha takoj, ko je slednja izpolnjena, pa tudi v drugih z zakonom določenih primerih. Dalje tretji odstavek 112. člena Obligacijskega zakonika narekuje, da se pogodbeni stranka pri zahtevi za spremembo ali razvezo pogodbe ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po preteku roka za izpolnitev obveznosti iz pogodbenega razmerja. To pravilo velja le, kadar je stranka kršila pogodbo, ne pa, kadar je bila izpolnitev pogodbe otežena oziroma nemogoča zaradi objektivnih dejavnikov, ki niso nastali pod vplivom pogodbenika. Primeri objektivnih dejavnikov, zaradi katerih je izpolnitev pogodbe lahko močno otežena ali celo nemogoča so lahko vojno stanje, spremembe v predpisih, embargo, naravne katastrofe in še bi lahko naštevali (Varanelli, 2018).

Ker za vsako pravilo obstaja tudi izjema, naj poudarimo, da je mogoče zahtevati razvezo pogodbe tudi v izrednem primeru, to je, kadar je izpolnitev pogodbe iz strani stranke, ki daje zahtevek za razvezo, že izpolnjena. V takih primerih govorimo o izjalovljenem namenu sklenjene pogodbe. Lep primer take pogodbe bi bil, da je stranka naročila rušenje hiše in za slednjo storitev tudi plačala, vendar še preden je bila storitev izvedena, se je hiša zaradi naravne katastrofe že porušila (Varanelli, 2018).

2. Izpolnitev obveznosti iz strani ene stranke je otežena

Kot navaja prvi odstavek 112. člena Obligacijskega zakonika, je razvezo ali spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin mogoče uveljavljati, v kolikor je po sklenitvi pogodbe prišlo do okoliščin, ki otežujejo izpolnitev pogodbe, oziroma v kolikor se zaradi nastalih okoliščin več ne da doseči namena pogodbe, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba več ne ustreza pričakovanjem nobene od pogodbenih strank. Pogodbenik, ki se je znašel v spremenjenih okoliščinah, se lahko za uspešno uveljavitev slednjih na sodišču sklicuje bodisi na oteženo izpolnitev pogodbenih obveznosti, bodisi na to, da ne more več uresničiti namena pogodbe. Na tem mestu je potrebno pojasniti, kaj sploh pomeni, da je izpolnitev pogodbenih obveznosti otežena, kajti vsakršna otežena izpolnitev še ni zadostna za sklicevanje na spremenjene okoliščine. Da je izpolnitev obveznosti priznana kot otežena, mora pogodbenik, ki so ga posledice zadele, za izpolnitev nameniti bistveno več sredstev, kot je bilo to predvideno ob sklenitvi pogodbe, lahko gre bodisi za denarna sredstva, bodisi za energijo, čas oziroma delo (Varanelli, 2018).

3. Zaradi spremenjenih okoliščin je izjalovljen namen pogodbe

Kot izhaja iz prvega odstavka 112. člena Obligacijskega zakonika, se stranka pri uveljavljanju spremenjenih okoliščin lahko opira na oteženo izpolnitev pogodbe ali pa na izjalovljen namen pogodbe, saj se slednji ne more doseči. Kadar se stranka sklicuje na izjalovljen namen pogodbe, govorimo o pogodbeni kavzi, slednja pa interpretira namen sklenitve pogodbe. Z drugimi besedami lahko pogodbeno kavzo opišemo kot motiv sklenitve pogodbe, ki je znan ter skupen obema strankama. Iz tega razloga v vseh pravnih redih velja splošno pravilo, da je pogodbo možno razvezati, če so se po sklenitvi le te pojavile take okoliščine, da njenega namena ni mogoče doseči.

4. Okoliščine na katere se stranka sklicuje, so bile nepredvidljive, nepričakovane. Če se ponovno vrnemo na 112. člen Obligacijskega zakonika, natančneje na drugi odstavek, lahko ugotovimo, da stranka razveze pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, ne more zahtevati, če bi slednja ob sklenitvi pogodbe nastale okoliščine morala upoštevati, bi se jim lahko izognila, njihove posledice odklonila, oziroma predvidela. Zato lahko iz tega zaključimo, da morajo biti okoliščine, na katere je dopustno sklicevanje stranke, predvsem nepredvidljive oziroma nepričakovane. (Varanelli, 2018). Tradicionalni merili za obstoj spremenjenih okoliščin sta po mnenju Cigoja nepričakovanost in izrednost dogodka (Cigoj, 1898).

Kadar govorimo o človeških dejavnikih spremenjenih okoliščin, imajo med slednjimi posebno mesto spremembe v predpisih oziroma normativne spremembe. V kolikor so izpolnjeni vsi drugi pogoji za zahtevo na podlagi spremenjenih okoliščin, so nepredvidljive spremembe v predpisih lahko sprejemljiv dejavnik, ki omogoča sklicevanje na spremenjene okoliščine (Varanelli, 2018). Kot navaja dr. Varanelli, je nepredvidljivost relativen koncept, saj je odvisen od specifičnosti določene okoliščine, saj bolj, kot je okoliščina kompleksna, težje je predvidljiva. Če pogledamo na primer vojno, je zelo mogoče predvidevati, da bo vojna v nekem daljšem časovnem obdobju, dvajsetih letih izbruhnila nekje na svetu, vendar težje previdljivo je, kje točno, in lahko le sklepamo, da bo to najbrž na območjih večjih žarišč oziroma sporov, popolnoma nepredvidljivo pa je napovedati ali bodo na teh območjih zaprti prekopi ali zavirane ladijske poti (Varanelli, 2018). Kadar sodišča ocenjujejo predvidljivosti nekih danih okoliščin, se torej osredotočajo ter ocenjujejo njeno specifičnost oziroma kompleksnost. Po navadi velja načelo, da tem daljše kot je obravnavano obdobje, tem bolj je tudi nek dogodek oziroma okoliščina predvidljiva. Slednje bi lahko interpretirali tudi z besedami, daljše kot je trajanje nekega obdobja, oziroma dogajanja, tem večja obstaja možnost, da se bo slednji dogodek v tem obdobju zgodil. Torej če to pojasnimo na primeru vojne, če med dvema državama spori trajajo že daljše časovno obdobje, so večje možnosti, da se bo med njima vnela vojna. Iz tega izhaja, da je taka situacija povsem predvidljiva na podlagi večletnih in stalnih mednarodnih napetosti (prim. Varanelli, 2018).

Če bi neko podjetje sklepalo prevozno pogodbo za obdobje 30 let na območju, kjer so prisotni konstantni mednarodni spori v upanju, da v tem času tam ne bo izbruhnila nobena vojna ali pa nebo prišlo do mednarodne zapore prometa, lahko zaključimo, da tak dogodek ne bi smatrali kot nekaj nepredvidljivega oziroma neverjetnega, kar bi seveda predstavljalo veliko oviro pri sklicevanju na spremenjene okoliščine. Če pa bi neko podjetje danes sklenilo pogodbo o prevozu tovora v neko državo, v kateri bi jutri izbruhnila vojna, bi taka okoliščina na sodišču verjetno bila priznana kot nepredvidljiva (Varanelli, 2018).

Če se dotaknemo še sodne prakse, je treba poudariti, da ta za pravno relevantno okoliščino, ki se smatra kot spremenjena, ne upošteva vsake, kajti pri določenih pogodbah velja, da ostaja normalno poslovno tveganje. Pred določenimi tveganji se lahko pogodbene stranke zaščitijo zgolj z vključitvijo odloženega ali razveznega pogoja (Varanelli, 2018). Seveda pa je logično, da pogodbene stranke s podpisom pogodbe prevzamejo neka tveganja, ki so običajna.

Ostajajo tudi take pogodbe in primeri, ko se pogodbena stranka zaveže za prevzem tveganja in okoliščin, ki lahko iz tega sledijo. Da bi sodišče lahko ugotovilo, od kod izvira tveganje, je nujna definicija njune poslovne volje, ob tem pa poznavanje narave oziroma kavze sklenjenega pravnega posla. Pri obravnavi pravnega posla sodišče nujno obravnava ali sta pogodbeni stranki obstoječ dogodek, oziroma okoliščino v pogodbi vzeli v obzir. Če se zgodi, da stranki slednje v pogodbi nista obravnavali, sodna praksa upošteva običaje oziroma merila v prometu, kaj naj bi stranke pričakovale ter kaj naj sodi v riziko, ki ga slednje prevzamejo (Varanelli, 2018).

Naj omenimo še, da pravila o spremenjenih okoliščinah izostanejo, če pogodbeni stranki v pogodbi s vključitvijo klavzul o spremenjenih okoliščinah te sami urejata. Enako velja v primeru, da specialna določila sama urejajo morebitne spremembe v okoliščinah, tukaj govorimo predvsem o primerih naključnega uničenja oziroma poškodovanja stvari pri prodaji z lastninskim pridržkom (521. člen Obligacijskega zakonika). (Varanelli, 2018).

Če se dotaknemo še 6. člena Obligacijskega zakonika, ta v prvem odstavku navaja, da morajo vsi udeleženci iz obligacijskega razmerja pri izpolnjevanju svojih obveznosti ravnati s skrbnostjo, ki se v pravnem prometu zahteva pri ustrezni vrsti obligacijskih razmerij (skrbnost dobrega gospodarstvenika oziroma skrbnost dobrega gospodarja). Na podlagi kriterijev iz tega člena se presoja pravni standard presoja predvidljivost dogodka (Varanelli, 2018).

5. Med spremenjeno okoliščino ter oteženo izpolnitvijo ali izjalovljenim namenom mora obstajati vzorčna zveza. Pogoj za uspešno uveljavitev spremenjenih okoliščin je med drugimi dejavniki tudi vzorčna zveza, ki je nujna v povezavi z spremenjenimi okoliščinami ter oteženo izpolnitvijo, oziroma izgubljenim namenom pogodbe. To pomeni, da pogodbena stranka pogodbe ne bi sklenila ali pa bi jo sklenila pod drugimi pogoji, če bi vedela za spremenjene okoliščine (Varanelli, 2018).

6. Zahteva po izpolnitvi pogodbe bi bila nepravilna

Dotaknimo se še zahteve iz prvega odstavka 112. člena Obligacijskega zakonika, da pogodba oziroma njen namen, nista več skladna s pričakovanji pogodbenih strank in bi bila ohranitev take pogodbe nepravična. To je splošno pravilo, ki ima to posledico, da se sodišče pri presojanju zahteve za spremenjene okoliščine ne zadovolji zgolj z oteženo izpolnitvijo ali pa izjalovljenim namenom, pač pa je nujno tudi, da se po splošnem mnenju, ne zgolj po mnenju pogodbene stranke, ohranitev take pogodbe smatra kot nepravična (Varanelli, 2018).

Razlaga tolerance ter normalnega poslovnega tveganja

Pogodba po navadi sega v neko obdobje v prihodnosti, ta pa je nepredvidljiva, so tako pogosto okoliščine ob izpolnitvi redko enake tistimi ob sklenitvi pogodbe. V tem razdelku bomo poskusili odgovoriti na vprašanje in sicer, kako razlikovati med pravno relevantnimi ter pravno ne relevantnimi spremembami. Da bi odgovorili na to vprašanje se v pravni doktrini in sodni praksi uvede pojem toleranca (Varanelli, 2018).

Pod besedno zvezo toleranca v pravu smatramo območje sprememb v okoliščinah, ki jih pravni sistem ne upravičuje pri zahtevi za razvezo ali spremembo pogodbe. Ločnice za toleranco seveda niso nekaj, kar bi bilo začrtano na splošno, pač pa se slednje prilagajajo specifičnemu pogodbenemu razmerju, specifičnima pogodbenima strankama, ki sta nosilca pravic ter obveznosti, ki sledijo iz danega pogodbenega razmerja, prilagajajo pa se tudi vsakodnevnim oziroma danim okoliščinam, v prisotnosti katerih je dana pogodba nastala (Varanelli, 2018).

Meje tolerance so zarisane po subjektivnih merilih. Te nam povedo mejo, do katere je pogodbenik z izraženo ali pa konkludentno voljo prevzel breme oziroma tveganje. Zarisane pa so tudi po objektivnih merilih. Ta povedo, kolikšno tveganje se prevzame pri taki vrsti pogodbe, kar pa izvira iz narave določenega tipa pogodbe, prometnih običajev in splošnih pogledov na to, kar se v mora prometu upoštevati kot dopustno ter to kar po splošnem mnenju prekoračuje okvire tolerance (Varanelli, 2018).

Če se dotaknemo natančneje še subjektivnega merila: sodišče s pomočjo omenjenega merila preuči oziroma obravnava poslovno voljo pogodbenikov in na podlagi te ugotavlja, ali je bilo sprejeto tveganje, in pa natančneje, katero tveganje je bilo iz strani pogodbene stranke bodisi izrecno bodisi konkludentno sprejeto, kot katere posledice ter predvsem v kolikšni stopnji so bile sprejete na podlagi sklenjene pogodbe (Varanelli, 2018).

Objektivno merilo se nanaša na tip pogodbe in njeno naravo, ter naravo njene izpolnitve. Kot že večkrat poudarjeno, so spremenjene okoliščine pravno relevantne le, kadar so nepričakovane, kajti normalno je in razume se, da pri sklenitvi vsake pogodbe obstaja neko tveganje, ki se v pogodbenih razmerjih smatra kot normalno poslovno tveganje, stranke pa ga morajo upoštevati, oziroma se z podpisom pogodbe zavezujejo za sprejem le tega, zato je takšno tveganje odvrta učinek na konkretno pravno razmerje, saj se smatra kot v naprej pričakovano, zato je ga pravni sistem ne prišteva med spremenjene okoliščine pogodbe (Varanelli, 2018).

Finančne težave in spremenjene okoliščine pri denarnih obveznostih

Kot že poudarjeno, je pri uveljavitvi spremenjenih okoliščin bistveno, da so le te nenadne, predvsem pa nepričakovane ter jih stranka, ki se spopada s težavami pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti, ni morala predvideti oziroma se vplivom le teh izogniti. Kadar govorimo o oteženi izpolnitvi denarnih obveznosti, ni nič drugače, temeljno načelo pa je, da težavnost ne izhaja iz dolžnikovega subjektivnega okolja, kot so na primer osebne finančne težave, pač pa iz objektivnega okolja, na katerega dolžnik ni imel vpliva, ter s možnimi okoliščinami slednjih ni bil oziroma ni mogel biti seznanjen ali jih predvideti, kajti slednje so prišle nepričakovano, kot se lahko nepričakovano povišajo cene, devize postanejo nekonvertibilne in podobno (Varanelli, 2018).

Menimo, da je stališče, da subjektivno okolje, oziroma finančne težave, ki so subjektivnega izvora, praviloma ne dopuščajo uveljavitve spremenjenih okoliščin, pravilno, saj bi v nasprotnem primeru lahko vsak izkoristil podobno situacijo z namenom, da bi se izognil pogodbenim dolžnostim, pogodba pa bi na ta način izgubila »garancijsko« vrednost, da bodo pogodbeniki uresničili svoje obveznosti iz slednje.

Pravice in dolžnosti pogodbenikov pri razvezi ali spremembi pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin

Ko enega izmed pogodbenikov bremenijo spremenjene okoliščine pri izpolnitvi obveznosti iz pogodbenega razmerja, je le ta, kot navaja 113. člen Obligacijskega zakonika, dolžan takoj, ko izve, da so se pojavile spremenjene okoliščine o tem obvestiti drugega sopogodbena, oziroma sopogodbene v primeru, da je teh več. V primeru, da stranka, ki jo pri izpolnitvi obveznosti iz pogodbe bremenijo posledice spremenjenih okoliščin, o tem ni obvestila druge stranke oziroma sopogodbena, oziroma le ta ni bila

obveščana, da omenjena stranka namerava vložiti zahtevo za razvezo pogodbe, je stranka, ki je nezmožna izpolniti svoje obveznosti dolžna nositi odgovornost za škodo, ki jo je utrpel drug sopogodbenuk, saj le ta ni bil o nastalih okoliščinah pravočasno obveščen.

Kadar nastanejo spremenjene okoliščine ter je izvršitev pogodbe otežena, ali pa njen namen več ne doseže željenega učinka, obstajajo tri različne situacije, ki sledijo pogodbi, slednje bom podrobneje opisala v nadaljevanju.

- a) V skladu z OZ obstajajo tri možnosti: pogodba ostane v veljavi
- b) pogodba se razveže
- c) pogodba se spremeni

Pogodbena klavzula – predhodna izključitev sklica na spremenjene okoliščine

Na podlagi lastnih interesov in pod pogojem sporazumnega soglasja lahko pogodbene stranke že v pogodbenih določilih oblikujejo klavzule, na podlagi katerih določajo razmerje v primeru nastopa spremenjenih okoliščin. Še posebej v internacionalni poslovni praksi, kot tudi domači so priljubljene klavzule na podlagi katerih se stranke že s podpisom same pogodbe, odrečejo pravici sklicevanja na spremenjene okoliščine, ko in če slednje nastopijo. V mednarodnem trgovanju je zelo priljubljena klavzula »hardship«, gre za klavzulo Mednarodne trgovinske zbornice, slednja pa ureja pravice in dolžnosti strank v primerih ko nastanejo spremenjene okoliščine kot posledica omenjenih pa oteženost pri izpolnitvi obveznosti iz pogodbe (Acceto, 2018).

V 115. členu Obligacijskega zakonika je določeno, da se lahko stranki lahko s pogodbo vnaprej odpove sta sklicevanju na določene spremenjene okoliščine, razen če to nasprotuje načelu vestnosti in poštenja. V skladu s pravno teorijo to pomeni, da stranki ne moreta na splošno odreči možnosti razveze pogodbe zaradi (kakršnihkoli) spremenjenih okoliščin (Drnovšek, 2016).

Raziskovalni načrt

S pomočjo metode praktičnega raziskovanja smo preučiti nekaj naključno izbranih primerov iz sodne prakse na področju razveze ali spremembe prodajne pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, ter jo analizirali.

Izpostavili smo primere sodne prakse na temelju institutov otežene izpolnitve denarnih obveznosti, načela enake vrednosti dajatev, nastopa spremenjenih okoliščin po preteku roka za izpolnitev obveznosti, pogodbene izključitve sklica na spremenjene okoliščine in spremenjene okoliščine pri poslovnih subjektih ob upoštevanju normalnega poslovnega rizika.

Izhodišče raziskave je bilo preučiti sodno prakso na področju spremembe ali razveze kupoprodajne pogodbe zaradi nastopa spremenjenih okoliščin. Predvsem nas je zanimalo, kako se klavzula rebus sic stantibus kot izhod iz načela pacta sunt servanda obravnava v sodni praksi in katere predpostavke morajo biti izpolnjene za uveljavitev le te.

Skozi praktičen del prispevka smo uporabili empirično raziskavo, na podlagi katere smo s pomočjo kavzalne, eksperimentalne in kvalitativne metode izvedli raziskavo, pregled in študijo naključno izbranih primerov sodne prakse na področju spremembe ali razveze prodajne pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin. Zastavili smo hipoteze, za potrditev oziroma ovrženje smo kot glavni vir uporabili spletni vir Sodna praksa.si.

Nekaj primerov naključno izbranih sodb iz različnih časovnih obdobj

V prispevku bomo predstavili nekaj primerov sodne prakse, ki se nanašajo na različna časovna obdobja. Izbrane primere sodne prakse bomo podrobneje opisali v nadaljevanju, nato pa smo podali tudi komentarje oziroma stališča. Za dosego zadanih ciljev prispevka smo si postavili tri hipoteze:

H1. Če so spremenjene okoliščine nastale v obdobju po sklenitvi pogodbenega razmerja in pred iztekom roka za izpolnitev obveznosti, jih lahko pogodbena stranka uveljavlja tudi po preteku roka za izpolnitev obveznosti iz pogodbenega razmerja.

H2: Razveza pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin pri gospodarskih subjektih je izjema, saj morajo stranke pri sklepanju pogodb upoštevati poslovni riziko.

H3. Sodišče lahko ob nastopu spremenjenih okoliščin v primeru nesoglasja volj pogodbenih strank izvede novacijo pogodbe, v primeru, da pa se pogodbeni stranke tudi s tem ne strinjajo, pa razvezo pogodbe.

Primer sodne prakse iz 90 let – otežena izpolnitev denarne obveznosti

Sodba iz leta 1993, beležena pod opravilno številko III Ips 17/93 se nanaša na zahtevo po razvezi pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin zaradi otežkočenja izpolnitve denarne obveznosti. V tej zadevi je tožeča stranka od tožene kupila podjetje, kasneje pa zahtevala razvezo pogodbe in vrnitev že plačane kupnine, zaradi otežkočenja izpolnitve denarne obveznosti. Vse stopnje sodišč so zahtevo po razveljavitvi pogodbe zavrnilo.

Sodišče se je pri zavrnitvi zahtevka po razvezi pogodbe upiralo na 133./1 člen Zakona o obligacijskih razmerjih (predhodnika OZ), v nadaljevanju ZOR, danes aktualen 112. člen Obligacijskega zakonika, v nadaljevanju OZ, k navaja v 3. odstavku, da razveze pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin ni mogoče uveljavljati po izteku roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti, oziroma logično sklepano, se stranka ne more sklicevati na okoliščine, ki so nastale po tem ko so bile obveznosti iz pogodbenega razmerja že izpolnjene ali bi morale biti.

Sodišče je poudarilo, da do spremenjenih okoliščin, ki jih zatrjuje tožeča stranka, ni prišlo pred izpolnitvijo obveznosti tožene stranke. Samo, če bi prišlo do njih, predno je tožena stranka izpolnila svojo obveznost, bi tožeča stranka lahko odklonila sprejem izpolnitve, sklicujoč se na spremenjene okoliščine, če zaradi njih namena pogodbe, ki ga je zasledovala s sklenitvijo pogodbe, ne bi mogla več doseči. V obravnavanem primeru pa je do zatrjevanih spremenjenih okoliščin prišlo šele potem, ko je pogodbeni obveznost tožene stranke prenehala, ker jo je v celoti izpolnila. V takšnem primeru pridejo v poštev samo še pravna pravila o nevarnosti. Slednje je eno do pomembnejših poudarkov sodbe, saj če je obveznost že prenehala, seveda vprašanje spremenjenih okoliščin ni na mestu.

Pri tem ni nepomembno dejstvo, da je bila pogodbeni obveznost tožeče stranke denarna. Zaradi otežkočenja izpolnitve denarne obveznosti pa razveze pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin ni mogoče zahtevati, sodišče pojasni, in se pri tem sklicuje na primerjavo s 354. in 355. členom ZOR. Species obveznost preneha, če njena izpolnitev ni mogoča iz razlogov, za katere dolžnik ne odgovarja (1. odstavek 354. člena ZOR). S to zakonsko določbo je usklajena določba 1. odstavka 133. člena ZOR. Če je predmet pogodbe species obveznost, je pogodbo zaradi spremenjenih okoliščin, katerih posledica je otežkočenje (ne pa še onemogočenje) izpolnitve, možno razvezati. Ne preneha pa generična obveznost, četudi so vse po vrsti določene stvari, ki jih ima dolžnik, uničene zaradi okoliščin, za katere dolžnik ne odgovarja (1. odstavek 355. člena ZOR). Če dolžnikova obveznost zaradi uničenja vseh generičnih stvari, ki jih ima, ne preneha, tudi ni mogoče zahtevati razveze pogodbe po 1. odstavku 133. člena ZOR, če je dolžnikova izpolnitev otežkočena. Ker je tudi denar generična stvar, velja za denarno obveznost isto.

Na koncu je sodišče še poudarilo, da obstaja še nadaljnja okoliščina, ki kaže na neutemeljenost tožbenega zahtevka. Zaradi spremenjenih okoliščin se pogodba lahko razveže (1. odstavek 133. člena ZOR). Spremenjene okoliščine torej niso razlog za razveljavitev pogodbe. To tudi ne morejo biti, ker v sklenitveni fazi ni bilo nič narobe. Razveza pogodbe pomeni spremembo v izpolnitveni fazi - za naprej. Ta sprememba pa ni več možna potem, ko je bila pogodbeni obveznost, katere predmet je individualno določena stvar, izpolnjena.

Pravna doktrina ne sprejema tega stališča, danes pa ga je opustila tudi sodna praksa (več Varanelli, 2018)

Primer sodne prakse iz leta 2023 - kreditna pogodba v CHF

Uvodoma naj poudarimo, da je sodna praksa na področju švicarskih frankov tekom let različna.

Predstavili bomo primer novejši sodni praksi iz leta 2023, vodeno pod številko VSL Sodba II Cp 900/2022. Kreditodajalka kot tožena, kreditjemalka tožeča stranka, sta leta 2008 sklenili kreditno pogodbo in pogodbo o zastavi nepremičnin. Zaradi gibanja menjalnega tečaja CHF/EUR je prišlo do sprememb na področju obveznostih pri kreditnem razmerju. Ker se je vrednost CHF tako dvignila, je tožnica- kreditjemalka navajala, da je okoliščina vplivala na višino glavnice, da ni mogla pričakovati oziroma predvideti, da bo prišlo do tako drastične krepitve CHF, temu se tudi ni mogla izogniti.

V nadaljevanju tožnica navaja, da je zaradi tako znatne okrepitve CHF porušen sistem enakovrednosti dajatev in izjalovljen namen pogodbe. Pri tem je potrebno omeniti, da je kreditjemalka ob sklenitvi pogodbe podpisala izjavo o prevzemu valutnega tveganja, vendar se sedaj sklicuje, da je mesečna obveznost tožnice do leta 2015 varirala nekje v povprečju med 10 in 20 EUR, nato pa se je ob vložitvi tožbe mesečna obveznost povečala za približno 50 EUR.

Tožnica v postopku po mnenju sodišča ni uspela dokazati, da naj bi to povišanje mesečne obveznosti znatno vplivalo na njene dohodke. Sodišče je prepričano, da ugotovljene spremembe anuitete ne otežujejo izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do te mere, da bi bilo pogodbo nepravilno ohraniti v veljavi, prav tako pa ne drži, da se zaradi spremenjenih okoliščin več ne da doseči namena pogodbe. Prav tako je zmotno prepričanje toženke, da pogodba očitno več ne ustreza pričakovanjem pogodbenih strank do te mere, da bi jo bilo nepravilno ohraniti v veljavi takšna kot je, sodišče je poudarilo slednje:

»Zvišanje anuitete za 10 do 50 EUR ne predstavlja spremembe, ki bi oteževala izpolnitev pogodbene obveznosti do take mere, da bi jo bilo nepravilno ohraniti v veljavi. Iz pritožbenih navedb izhaja le, da so bile podane napake v sklenitveni fazi in ne, da je do njih prišlo šele med izvrševanjem pogodbe. Take napake pa ne morejo utemeljevati razveze pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin.«

Dana sodba je primer normalnega tveganja, na katerega bi tožeča stranka, torej kreditojemalka morala biti pozorna in ga predvideti v sklenitvenem obdobju, saj ni mogoče trditi, da ni bila seznanjena z možnostjo okrepitve vrednosti CHF, ob upoštevanju dejstva je v sklenitveni fazi prav tako podpisala izjavo o prevzemu valutnega tveganja. Nenazadnje bi se lahko vrednost CHF obrnila v povsem drugo smer.

Primer sodne prakse – zlom nepremičninskega trga in načelo enake vrednosti dajatev v prodajni pogodbi

Sodba iz leta 2010 pod opravilno številko VSL sodba I Cp1507/2010 je primer, ki se navezuje na načelo enake vrednosti dajatev, zadeva pa prodajno pogodbo za nepremičnino. Po sklenitvi pogodbe je prišlo do naglega in velikega padca cen nepremičnin (zloma nepremičninskega trga). Sodišče je zahtevi po razvezi prodajne pogodbe ugodilo. Kot okoliščine je navedlo upoštevanje pogodbene kavze, načela enake vrednosti dajatev, ter spremenjene okoliščine objektivnega in nepredvidljivega izvora, ki so nastale med sklenitvenim in izpolnitvenim obdobjem pogodbenega razmerja. V sodbi so bili doseženi pogoji za implementacijo klavzule rebus sic stantibus.

Sodišče je pojasnilo, da je kavza prodajne pogodbe ena izmed izčiščenih, tipiziranih pogodbenih podlag, to je causa acquirendi. Temelj zaveze je interes po nasprotni zavezi. Bistvo zaveze je višina kupnine, ta pa zavisi od dogajanja na trgu v danem času in prostoru. Sodišče je ocenilo, da gre v danem primeru za dosego »tipične causae acquirendi«, zato se na podlagi 8. člena OZ, ki zagovarja načelo enake vrednosti vzajemnih dajatev pri sklenitvi dvostranske pogodbe sklepa, da sta izpolnitev in protizpolnitev skladna z načelom enake vrednosti dajatev.

Dalje sodišče navaja, da z vidika kavze ter z vidika načela enake vrednosti dajatev utegne priti v času med sklenitveno in izpolnitveno fazo pogodbe do takšnih sprememb v zunanjem (dejanskem) svetu, da je uresničitev načela enake vrednosti dajatev porušena oziroma onemogočena, izpolnitev pa več ne ustreza kavzi pogodbe. Kadar je podan tak položaj, so tako izpolnjeni pogoji za uporabo zakonsko predvidene klavzule rebus sic stantibus.

V skladu z njo lahko stranka, katere obveznosti so bistveno otežene, zahteva razveljavitev pogodbe, druga stranka pa se temu lahko zoperstavi s takšnim predlogom za spremembo pogodbenih pogojev, da bo zadoščeno pogodbenemu namenu in načelu pravičnosti (primerjaj 112. člen OZ). Za takšno spremembo okoliščin ne gre v primerih, ki predstavljajo običajen poslovni rizik, a v konkretnem primeru je obravnavani primer presegal normalen poslovni rizik, saj je tožeča stranka svoj oblikovalni tožbeni zahtevek opirala na okoliščino zloma nepremičninskega trga.

Po presoji sodišča je splošno znano dejstvo, da se je leta 2008 zgodil zlom nepremičninskega trga, kot posledica česar so cene na nepremičninskem trgu strmo padle, prav tako pa je nastal presežek pri ponudbi praznih stanovanj, slednje pa utemeljuje kot posledico znatno znižanega povpraševanja na trgu, kot odraz gospodarske krize in na drugi strani višek praznih stanovanj, namenjenih naložbi. Sodišče je tako zaključilo, da so podani pogoji po 112. členu OZ za uporabo klavzule rebus sic stantibus.

Menimo, da se je zadeva končala s pravično odločitvijo sodišča, saj je šlo za povsem nenadno in nepredvidljivo situacijo. Lahko pa si seveda predstavljamo situacijo, ko bi gospodarska kriza in naraščanje ali pa padanje cen na nepremičninskem trgu trajalo ali pa se nakazovalo oziroma pripravljalo nanj že neko daljše časovno obdobje. V tem primeru, bi sklic na 112. člen OZ, natančneje drugi odstavek, odpadel, kajti v takem primeru bi šlo za povsem logično dogajanje oziroma pričakovano tveganje na trgu, ki bi ga stranka morala prevideti in se naj pripraviti, navsezadnje pa tudi sprejeti nastale posledice in odgovornost zanje, ter izpolniti obveznosti iz pogodbenega razmerja.

Primer sodne prakse – nastop spremenjenih okoliščin po preteku izpolnitvenega roka

V naslovu naveden primer sodne prakse je iz leta 2011, voden pod opravilno številko VSL sodba in sklep I Cpg 212/2011. V navedeni sodbi je sodišče zavrnilo zahtevo za razveljavitev prodajne pogodbe, ki se nanaša na nakup nepremičnine, natančneje dveh zemljišč. Odločitev je utemeljilo s sklicem na 112. člen OZ, ki v tretjem odstavku navaja, da se zahteve za spremenjene okoliščine ne more uveljavljati več po tem, ko je že pretekel rok za izpolnitev obveznosti iz pogodbenega razmerja. V danem primeru pa gre za slučaj, ko so obveznosti iz pogodbenega razmerja že bile izpolnjene, stranka pa je kasneje zaradi spremembe v okoliščinah zahtevala razveljavitev pogodbe in povračilo izpolnjenih obveznosti.

Sodišče je zahtevek zavrnilo, ter odločitev utemeljilo s pomanjkanjem skrbnosti povprečnega človeka, kajti dane okoliščine so se pojavile med obdobjem sklenitve in izvršitve obveznosti iz pogodbe, tožeča stranka pa slednjih, kljub možnostim razpolaganja in dostopa do virov informacij, ni opazila.

Dejansko stanje v tej zadevi je bilo sledeče: tožeča stranka je od tožene stranke kupila dve zemljišči, ki v naravi predstavljata barjanski travnik, izključno za namen gradnje stanovanj. Nato je vložila zahtevek po razveljavitvi pogodbe, ki se nanaša na prodajo teh nepremičnin in zahtevala povračilo plačane kupnine.

Tožeča stranka se pritožila na odločitev sodišča prve stopnje, še posebej se ni strinjala s trditvijo, da po tem, ko so obveznosti iz pogodbe v celoti izpolnjenje, za slednje ni več mogoče uveljavljati zahteve po razvezi pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin, četudi so omenjene nastale znotraj roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Pritožbeno sodišče je potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je poudarilo namembnost instituta spremenjenih okoliščin zgolj za situacije, pri katerih izpolnitev obveznosti še ni popolna, saj je ta ovirana oziroma otežena iz naslova spremenjenih okoliščin oziroma pri taki pogodbi lahko govorimo o izjalovljenem namenu pogodbe. Prav tako se je pritožbeno sodišče strinjalo s sodiščem prve stopnje, ko se je le to sklicevalo na tretji odstavek 112. člena OZ, z navedbo, da zakon ne dopušča možnosti razveze pogodbe na podlagi sklica na spremenjene okoliščine, ki so nastale po preteku roka za izpolnitev obveznosti.

Tožeča stranka je v pritožbi opozorila na nepopolno izpolnitev pogodbenih obveznosti, kajti po njenih navedbah naj bi držalo to, da je bila kupnina v celoti poravnana, vendar ni bil realiziran točno dogovorjen pogodbeni namen, slednji pa je bil gradnja stanovanjskih objektov. Pritožbeno sodišče je bilo mnenja, da zakon uresničitev namena ne uvršča v sklop pogodbenih obveznosti, pri čemer je izpostavilo razliko med uresničenim namenom pogodbe in izpolnitvijo pogodbenih obveznosti. Slednje utemelji z navedbo, da se uresničenje namena pogodbe ne smatra kot izpolnitveno ravnanje, zato je to ne predstavlja izpolnitvene obveznosti.

Pritožbeno sodišče soglaša z ugotovitvijo sodišča prve stopnje, po kateri so bile vse pogodbene obveznosti izpolnjene, zato institut o spremenjenih okoliščinah onemogoča razvezo pogodbe in vračilo kupnine. Prav tako sodišče izpodbija uporabo klavzule rebus sic stantibus, kajti za uporabo omenjene bi namreč v obdobju med sklenitvijo ter izpolnitvijo pogodbenih obveznosti moralo priti do takih okoliščin, ki bi porušile načelo enake vrednosti dajatev, izpolnitev obveznosti pogodbe pa več ne bi bila skladna kavzi pogodbe. Sodišče se je v nadaljevanju prav tako sklicevalo na 270. člen OZ, natančneje prvi odstavek, ki zagovarja dejstvo, da po izpolnitvi pogodbe obveznost preneha, kar posledično pomeni, da ne veže več nobene od pogodbenih strank, zato je take pogodbe ni več mogoče razvezati.

Do spremembe okoliščin je prišlo po podpisu pogodbe, natančneje z dnem 5.5.2008, ko je bila objavljena Uredba, ki preprečuje gradnjo objektov na danih zemljiščih, natančneje Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) Tožeča stranka je zanjo izvedela šest mesev kasneje.

Sodišče je zavzelo stališče, da se dana okoliščina prišteva pod normalen poslovni riziko, kadar gre za nepremičninske posle. Tožena stranka se je branila z obrazložitvijo, da je imela tožeča stranka vso možnost in prav tako tudi pravico, ki je bila v skladu z pogodbo, izvesti vesten pravni pregled nepremičnine, ki jo sedaj smatra kot sporno, in bi lahko ugotovila, da zemljišče spada v varovano območje Natura 2000. Prav tako tožena stranka navede, da je bila Uredba objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, pri čemer je potrebno še enkrat poudariti, da poslovni rizik pri spremembah prostorskih aktov ter namembnosti in izdaji dovoljen za zemljišča uvrščamo med poslovni rizik, ki stoji na strani kupca ne pa prodajalca take nepremičnine. Sodišče podkrepi svojo odločitev tudi z dejstvom, da je bilo sprva res mogoče predvidevati, da bo gradnja stanovanjskih objektov na dani nepremičnini mogoča, vendar tožena stranka nikoli ni prevzela jamstva za omenjen namen.

Stališča sodišča, da se uresničitev namena pogodbe razlikuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti, lahko v teoriji morda drži, vendar pa sodišče na tak način povsem izjalovi namembnost nakupa zemljišča, kajti tožeča stranka je slednje želela uporabiti kot investicijo v stanovanjski objekt, kasneje pa zaradi nove ureditve slednje več ni bilo mogoče. Iz tega bi lahko smatrali, da je izjalovljen namen pogodbe, kot tudi to, da ob prisotnosti nastalih okoliščin do sklenitve take pogodbe niti nebi prišlo. Prav tako v skladu z novo ureditvijo na kupljenih zemljiščih ne bo možno kakršno koli poseganje, saj so se zemljišča pričela uveljavljati kot zaščiteno območje narave.

Tudi tako delno bega nastop spremenjenih okoliščin, ki se pojavi med podpisom pogodbe in izvršitvijo obveznosti iz nje in ne dejansko po preteku roka za njeno izpolnitev. Omeniti še velja dejstvo, da so nastale okoliščine objektivnega izvora. Vendar, ker je pri sodni praksi potrebno upoštevati celosten vidik le te, se tukaj v nadaljevanju sodbe pojavijo še dodatna stališča.

Če pogledamo 112. in 270. člen OZ, se zdi razumljivo, da se take pogodbe ne da razdreti, vendar so za sprejetje take odločitve bili usodni tudi drugi dejavniki. Za odločitev sodišča se zdi ključen podatek, da je tožeča stranka za nastanek spremenjenih okoliščin

zvedela šele šest mesecev po njihovem nastanku. Prav tako se zdi smiselna argumentacija tožene stranke, ki je navedla, da je tožeča stranka imela vse možnosti in dostop do informacij o spremenjenih okoliščinah, pa tega ni storila. Iz danega lahko smatramo, da je tožeča stranka izvršila pogodbeno obveznost, ko so spremembe v okoliščinah že nastopile, zanje pa ni vedela, ker tudi informacij ni iskala.

Pomemben del sodbe je ta, da je sodišče sledilo toženi stranki, da je bila Uredba objavljena v Uradnem listu RS, poslovni riziki spremembe prostorskih aktov, namembnosti zemljišč in izdaja dovoljenj, vezanih na taka zemljišča, pa sodijo v poslovno sfero tveganja kupca in ne prodajalca nepremičnine, zato jih mora kupec ob sklepanju prodajne pogodbe za nepremičnine upoštevati in se ob nastopu spremenjenih okoliščin ne more sklicevati na spremenjene okoliščine.

Tudi notorno dejstvo je, da so gradbeni postopki običajno dolgotrajni in ob tem zahtevajo raznorazna dovoljenja, kar bi skrben človek, ki se z takimi posli ukvarja, moral vedeti. Lokacijo nepremičnin smo preverili tudi sami in ugotovili, da so nepremičnine še danes nepozidane ter se nahajajo na res neokrnjenem območju narave. Tudi to, da na tem območju ne stoji noben objekt, bi tožeči stranki lahko dodalo pomisleke o možnosti gradnje, da bi ta pred izvršitvijo obveznosti še enkrat kot vsaj povprečno skrben kupec morala preveriti svoje možnosti. Če bi temu bilo tako, bi sodišče verjetno zaključilo drugače.

Za konec naj še dodamo, da je ta primer zelo dober opomnik na dodatno pozornost pri načrtovanju takšnih in drugačnih poslov, ki s seboj vedno nosijo določena tveganja, je pa tudi dober opomnik na skrbnost in doslednost, kajti ob prisotnosti omenjenih vrlin bi stranka lahko vložila sklic na 112. člen, zato lahko zaključimo, da je s površnim ravnanjem zaprla svoje možnosti.

Primer sodne prakse – izključitev sklica na spremenjene okoliščine

Sodba pod opravilno številko II Ips 153/2011 je primer, ki jasno kaže na možnost svobodnega urejanja spremenjenih okoliščin v primeru nastanka le teh (v skladu s splošnim načelom dispozitivnosti; Obligacijski zakonik v 2. členu določa, da udeleženci lahko uredijo svoje obligacijsko razmerje drugače, kot je določeno v tem zakoniku, če iz posamezne določbe tega zakonika ali iz njenega smisla ne izhaja kaj drugega).

V primeru te sodne prakse gre v bistvu za to, da lahko pogodbeniki sami določijo, katere okoliščine se bodo smatrale oziroma priznale za spremenjene, pod katerimi pogoji, kdaj in predvsem kakšne bodo posledice nastanka le teh, saj sodišče določbo 112. člena OZ določi kot dispozitivno. Pogodba med strankama je v tej zadevi vključevala klavzulo rebus sin stantibus, na katero se tožena sklicuje v reviziji.

Prilagoditev pogodbe spremenjenim okoliščinam pa je ob dejstvu, da pogodbene stranke niso dosegle soglasja volj in pogodbe sporazumno spremenile, v konkretni zadevi mogoča le s sodbo (z njenim izrekom), ki ima značaj prenovitve (novacije) pogodbe (323. člen OZ) in nadomešča soglasno voljo pogodbenih strank. Sodišče je pojasnilo, da bi to lahko storilo le v primeru, če bi tožena stranka spremenjene okoliščine uveljavljala z ustreznim (nasprotnim) tožbenim zahtevkom.

Tako pridemo do zaključka, da pred zakonsko ureditvijo instituta spremenjenih okoliščin velja načelo dispozitivnosti. Sicer pa 115. člen Obligacijskega zakonika jasno določa, da se pogodbeni stranki lahko vnaprej odpovesta sklicevanju na določene spremenjene okoliščine, razen če to nasprotuje načelu vestnosti in poštenja.

Primerjaj tudi sodbo Višjega sodišča Ljubljana II Cp 3000/2011.

Primer sodne prakse – spremenjene okoliščine in poslovni rizik

V sodbi Cp 1887/2006 je bila sklenjena prodajna pogodba, toženec pa se je skliceval na spremenjene okoliščine, ki so nastale iz objektivnih dejavnikov, na katere ni imel vpliva, a je sodišče presodilo, da se ti dejavniki prištevajo pod normalni poslovni rizik. Dejansko stanje v tej zadevi je bilo tako, da je toženec sklenil s tretjo osebo poslovni posel, kasneje pa je nastopila sprememba v okoliščinah. Tretji je odstopil iz dogovora o sodelovanju in tako tožencu povzročil poslovno škodo, posledično pa tudi onemogočil poplačilo dogovorjene kupnine, sklenjene v kupoprodajni pogodbi z tožnikom.

Sodišče se opredeli in potrди, da gre v konkretnem primeru za nastanek spremenjenih okoliščin, vendar zaključí, da so slednje izvor realizacije poslovnega tveganja, ob tem pa poudari, da se je toženec v posel podal sam, zato bi tudi ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe z tožečo stranko moral upoštevati lasten riziko ob neuspešni uresničitvi le teh. Iz tega je tako zaključiti, da tudi odgovornost za sklenjen posel nosi sam in se na dogodek spremenjenih okoliščin iz tega vidika ne more sklicevati.

Višje sodišče je tako spremenilo odločitev prvostopenjskega sodišča, ki je zavrnilo tožbenih zahtevkov po plačilu kupnine in izreklo tožencu dolžnost poplačila kupnine, dogovorjene v kupoprodajni pogodbi, z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Kot navaja višje sodišče je bilo s strani sodišča prve stopnje ugotovljeno, da tožnik ni odgovoren, da je uporaba inventarja, ki je bil kupljen z namenom opravljanja poslovne dejavnosti sedaj tožencu onemogočena. Dalje tožnik kupoprodajne pogodbe kot tudi ne dogovora za uporabo inventarja za izvajanje poslovnih dejavnosti sklenil s tretjim, pač pa je to storil toženec, ki je imel s tretjim dogovorjeno

poslovno sodelovanje. Tožnik tako po mnenju višjega sodišča ni odgovoren, da tretji ni izpolnil dogovora o poslovnem sodelovanju s tožencem. Ker torej tožnik ni bil vključen in tudi ni vedel za dogovor toženca z tretjim, tudi ni bil pogodbeno vezan ali na kakršen koli način vključen v omenjeno situacijo, zato lahko zaključimo, da je tožencem izraženo kot tudi konkludentno prevzel breme rizika, ki se šteje pod normalni poslovni riziko in presega toleranco opravičenega poslovnega tveganja.

Taka poslovna praksa je lep primer lastnega poslovnega tveganja, ki izvira iz subjektivnega rizika in kot navaja sodišče sklic na utemeljenost zahtevka za razvezo kupoprodajne pogodbe ni utemeljen, kajti tožena stranka se je na podlagi dogovora z tretjim sama izpostavila poslovnemu riziku. Sodišče še pojasnjuje, da dana situacija ne predstavlja nepremagljivih okoliščin oziroma okoliščin, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, kar je podkrepljeno s takrat veljavnim drugega odstavka 133. člena ZOR, ki danes ni več v uporabi in onemogoča zahteve po razvezi pogodbe v primeru sklica na spremenjene okoliščine, katerim bi se bilo mogoče izogniti oziroma jih premagati.

Sodba Vrhovnega sodišča pod številko III Ips 154/2015 obravnava podoben primer, pri katerem gre za tveganje, ko so se cene na trgu spremenile. Med strankama je bila sklenjena kupoprodajna pogodba za nepremičnino natančneje parcelo. Pri čemer je tožeča stranka kupka, prodajalka parcele pa tožena. Tožeča stranka, torej kupka parcele, je menila, da je porušeno načelo enakovrednosti dajatev, s tem ko so cene nepremičnin padle za 10%, zato je izpodbijala do tedaj sklenjeno pogodbo, saj bi jo po mnenju tožeče bilo nepravilno obdržati v veljavi, tako kot je.

Sodišče prve in druge stopnje, kot tudi Vrhovno sodišče ugotavljajo, da niso bili izpolnjeni pogoji iz 112. člena OZ. Kot navaja 112. člen OZ, se za spremenjene okoliščine smatrajo take, ki jih ni bilo mogoče prevideti, se nanje pripraviti oziroma se njihovim posledicam izogniti, jih odkloniti, kar pa v tem primeru za tožečo stranko ne velja. Kot navaja v nadaljevanju sodišče, je bilo splošno znano dejstvo, da so se leta 2008, ko je bilo obdobje svetovne gospodarske krize, razmere na trgu spreminjale, pri čemer lahko zavrnejo izpolnitev predpogoja 112. člena OZ, saj omenjen dogodek ni bil nepredvidljiv, prav tako pa se ni zgodil v obdobju pred sklenitvijo in izpolnitvijo obveznosti iz pogodbenega razmerja, pač pa je ta okoliščina bila prisotna že ves čas. Sodišče prav tako zagovarja dejstvo, da so neka nihanja cen primer normalnega poslovnega rizika na katerega se stranka ne more sklicevati. Le v kolikor bi bila ta sprememba v ceni nekoliko bolj intenzivna bi se dejansko lahko smatralo, da je porušen sistem enakovrednosti pogodbenih dajatev, saj bi v takem primeru lahko opravičeno dejali, da pogodba več ne ustreza pričakovanjem pogodbenih strank, zato bi jo le tako bilo nepravilno držati v veljavi, kar pa za obravnavan primer ne velja.

Zaključimo lahko, da so nihanja cen na trgu nekaj povsem normalnega, kar nas spremlja še danes, zato je po načelu vestnega in skrbnega ravnanja nujno to dejstvo poznati in se nanj pripraviti.

Menimo, da je iz tega primera razvidno, da je sodna praksa precej bolj nepopustljiva na področju gospodarskih subjektov, kot je to pri individualnih oziroma fizičnih osebah, predvsem kadar gre za poslovno tveganje, ki se šteje kot normalen rizik in se ne priznava kot spremenjene okoliščine. Vsekakor pa se je na tej točki potrebno zavedati, da tudi za fizične osebe velja merilo tolerance subjektivnega tveganja, pri čemer se lastne finančne težave ne štejejo pod tolerirano spremenjeno okoliščino v kolikor te niso objektivnega izvora in nepredvidene, na to temo bi se pa lahko naprej raziskovala sodna praksa in merila nepredvidljivosti in objektivnosti finančnih težav kot spremenjene okoliščine pri fizičnih osebah.

Preverjanje zastavljenih hipotez

H1: V primeru, da so spremenjene okoliščine nastale v obdobju po sklenitvi pogodbenega razmerja in pred iztekom roka za izpolnitev obveznosti, jih lahko pogodbeni stranka uveljavlja tudi po preteku roka za izpolnitev obveznosti iz pogodbenega razmerja.

Hipotezo 1 zavračamo. Iz predstavljene sodne prakse izhaja, da sodišče povsem gramatikalno uporabi 112. člen Obligacijskega zakonika, ker je jasno navedeno, da se spremenjenih okoliščin ne da več uveljavljati po preteku roka za izpolnitev obveznosti, ki sledijo iz pogodbenega razmerja. Prav tako je pomembna ugotovitev, da če se spremenjene okoliščine pojavijo med obdobjem sklenitve in izvršitve pogodbenih obveznosti, oškodovana stranka pa jih ne opazi in bi jih kot skrbna oseba morala opaziti, sklic na take okoliščine ni več mogoč. Namembnost instituta spremenjenih okoliščin temelji na onemogočeni izpolnitvi obveznosti iz pogodbenega razmerja, saj je le ta ovirana, zato iz tega naslova stranka ne more uveljavljati zahtevka v kolikor so obveznosti že izpolnjene. Ni mogoče, da bi stranka spremenjene okoliščine uveljavljala šele po preteku roka za njihovo izpolnitev, razen v primeru, ko so obveznosti že bile izpolnjene, pa se je namen pogodbe popolnoma izjalovil.

H2: Razveza pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin pri gospodarskih subjektih je izjema, saj morajo stranke pri sklepanju pogodb upoštevati poslovni riziko

Za gospodarske subjekte velja, da nastopati z večjo mero previdnosti. Pri upoštevanju spremenjenih okoliščin morajo biti pozorni na tiste, ki izvirajo pravno ekonomskega vidika in tiste, ki izvirajo iz zunanjih dejavnikov okolja. Toleranca spremenjenih okoliščin

je pri gospodarskih subjektih manjša kot pri fizičnih osebah. To se jasno pokaže pri okoliščinah, ki so nastale iz objektivnih dejavnikov, na katere stranka ni imela vpliva, a jih kljub objektivnosti sodna praksa prišteva pod normalen poslovni rizik. Na mestu je misel, da je pri gospodarskih subjektih meja med objektivnim in subjektivnim zelo tanka, saj se veliko spremenjenih okoliščin objektivnega izvora pripisuje subjektivnemu tveganju oziroma lastnemu poslovnemu tveganju, ki pa se iz naslova sklica na spremenjene okoliščine v sodni praksi ne priznava. Sklepanje posla je tako v veliki meri pripisano poslovnemu tveganju. Odgovornost za upoštevanje ustaljenih kot tudi spreminjajočih se zakonskih in podzakonskih predpisov na strani tistega, ki posele sklepa, ob tem pa tudi odgovornost spremljanja zunanjih dejavnikov in dogajanja na trgu (torej pri kupoprodajni pogodbi konkretno kupca, ne prodajalca).

H3: Sodišče lahko ob nastopu spremenjenih okoliščin v primeru nesoglasja volj pogodbenih strank pogodbo spremeni ali jo razveže. Stranka, ki jo bremenijo spremenjene okoliščine in posledično nezmožnost izpolnitve pogodbenih obveznosti, lahko vloži zahtevek za spremembo pogodbe, kot to lahko stori tudi druga stranka. Sodišče ima v skladu z Obligacijskim zakonikom možnost, da pogodbo ohrani v veljavi, jo razveže (če so izpolnjeni pogoji po prvem do tretjem odstavku 112. členu OZ) ali spremeni (druga stranka mora v to privoliti ali ponuditi - v skladu s četrtem odstavkom 112. člena OZ se pogodba ne razveže, če druga stranka ponudi ali privoli, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo). Sodba, s katero sodišče spremeni pogodbo, ima značaj prenovitve (novacije) pogodbe, kot je ta določena v 323. členu OZ.

Sklepna misel

Uporaba klavzule *Rebus sic stantibus*, kot izhod iz pravila, da je dogovore treba spoštovati, je na podlagi analize zakona in naključno izbrane sodne prakse možna, kadar eno izmed pogodbenih strank bremenijo težave, ki so posledica nastanka spremenjenih okoliščin. Stranka jo lahko uporabi z zahtevkom po razvezi pogodbe, druga stranka pa ima pravico do ugovora. Sodišče pri presoji uporablja predpostavke, določene v 112. členu OZ.

Temeljno pravilo je, da mora biti izpolnitev pogodbenih obveznosti zares otežena, oziroma namen pogodbe izjalovljen. Pri tem moramo upoštevati tudi, da stranka pogodbe ne bi sklenila ali pa bi jo sklenila pod drugačnimi pogoji, če bi bila seznanjena s spremenjenimi okoliščinami.

Sodišče pri odločanju o zahtevi za razvezo oziroma za spremembo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin upošteva zlasti namen pogodbe, tveganja, ki so za pogodbene stranke v poslovnem prometu običajna pri izpolnjevanju pogodb iste vrste in uravnoteženost interesov obeh pogodbenih strank. Pri uveljavljanju spremenjenih okoliščin se je potrebno zavedati, da so le te nekoliko manj naklonjene poslovnim subjektom, predvsem kadar gre za poslovni rizik. V nasprotju s fizičnimi osebami, se pri pravnih osebah lahko iste okoliščine presodijo kot normalno poslovno tveganje, zaradi katerega ni možno zahtevati spremembe pogodbe po 112. členu OZ.

Pri finančnih težavah moramo upoštevati pravilo, da ne izvirajo iz dolžnikovega subjektivnega okolja. Pod to se smatrajo oseb ne finance težave. Finančne težave so kot spremenjena okoliščina dopustne samo, kadar izvirajo iz objektivnega okolja, kar pomeni, da dolжник nanje ni imel vpliva, z njimi ni bil in tudi ni mogel biti seznanjen.

Spremenjene okoliščine morajo nastati po sklenitvi pogodbe. Okoliščine, ki so že bile prisotne ob sklenitvi pogodbe oziroma okoliščine, katere bi stranka lahko predvidevala ali se jim izognila, jih odklonila, niso okoliščine, ki jih sodišče smatra za utemeljene. Prav tako pa je pomembno tudi, da spremenjene okoliščine niso nastale po tem, ko je pretek rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Pogodbene stranke imajo pravico do svobodnega urejanja pogodbenih razmerij, zato se lahko tudi dogovorijo za odpoved sklicevanju na spremenjene okoliščine, ki morajo biti predhodno točno določene. Zapisano pa ne sme biti v nasprotju z načeli poštenosti in vestnosti.

Pogodbenik, ki se želi sklicevati na spremenjene okoliščine, mora ravnati zelo skrbno, in o tem obvestiti drugega pogodbenega partnerja pravočasno, takoj, ko zve zanje. To sodi pod načelo skrbnosti povprečnega človeka. Previdnost nikoli ni odveč, uporaba vseh virov in informacij, ki so mu dostopne, pa nujna.

Viri in literatura

1. Accetto, M. ... [idr.], (2018). Pravni terminološki slovar, Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
2. Bratina, J. Jovanovič, D. Primec, A. Podgorelec, P. (2011). Pravo družb in gospodarsko pogodbeno pravo, Maribor: Založniško podjetje De VESTA v sodelovanju z Založbo WS.
3. Cigoj, S., (1989). Teorija obligacij, ČZ Uradni list SRS. Ljubljana.
4. Plavšak, N. et al. (2003). Obligacijski zakonik komentarjem, Ljubljana: GV Založba.
5. Strohsack, B. (1995). Obligacijska razmerja I, Tretja spremenjena in dopolnjena izdaja, Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana.
6. Varanelli, L. (2018). Pogodbeno pravo IV, Patologija pogodbe: drugi del, Ljubljana: Lexpera, GV Založba.
7. Drnovšek, K. Institut spremenjenih okoliščin v novejši sodni praksi, Institut spremenjenih okoliščin v novejši sodni praksi, Podjetje in delo, št. 8, 2016, str. 1486-1503
8. Law Insider (2022). Special Provisions definition, povzeto po: <https://www.lawinsider.com/dictionary/special-provisions>
9. Obligacijski zakonik (OZ), Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO1263>.
10. Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR). Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85, 45/89 – odl. US, 57/89, Uradni list RS, št. 88/99 – ZRTVS-B, 83/01 – OZ, 30/02 – ZPlaP in 87/02 – SPZ, <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO1364>.
11. Uredba o posebnih varstvenih območjih, Natura 2000. Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18, <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED283>
12. Sodba in sklep III Ips 17/93, pridobljeno 10.5.2024 s spletne strani [https://www.sodnapraksa.si/?q=*&database\[SOVS\]=SOVS&database\[IESP\]=IESP&database\[VDSS\]=VDSS&database\[UPRS\]=UPRS&submit=išči&id=1_567](https://www.sodnapraksa.si/?q=*&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&submit=išči&id=1_567)
13. VSL sodba I Cp 1507/2010, pridobljeno 10.5.2024 s spletne strani [http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2010040815249573&database\[SOVS\]=SOVS&database\[IESP\]=IESP&database\[VDSS\]=VDSS&database\[UPRS\]=UPRS_&submit=išči&page=0&id=2010040815249573](http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2010040815249573&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS_&submit=išči&page=0&id=2010040815249573)
14. VSL sodba in sklep I Cpg 212/2011, pridobljeno 10.5.2024 s spletne strani [https://www.sodnapraksa.si/?q=kavza&database\[IESP\]=IESP&submit=išči&rowsPerPage=20&page=0&id=2010040815257364](https://www.sodnapraksa.si/?q=kavza&database[IESP]=IESP&submit=išči&rowsPerPage=20&page=0&id=2010040815257364).
15. Sodba II Ips 153/2011, pridobljeno 10.5.2024 s spletne strani [https://www.sodnapraksa.si/?q=id:2010040815259406&database\[SOVS\]=SOVS&database\[IESP\]=IESP&database\[VDSS\]=VDSS&database\[UPRS\]=UPRS_&submit=išči&page=0&id=2010040815259406](https://www.sodnapraksa.si/?q=id:2010040815259406&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS_&submit=išči&page=0&id=2010040815259406)
16. VLS sodba II Cp 3000/2011, pridobljeno 10.5.2024 s spletne strani [https://www.sodnapraksa.si/?q=*&database\[SOVS\]=SOVS&database\[IESP\]=IESP&database\[VDSS\]=VDSS&database\[UPRS\]=UPRS&submit=išči&id=2_012032113043245](https://www.sodnapraksa.si/?q=*&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&submit=išči&id=2_012032113043245)
17. VSC sodba Cp 1887/2006, pridobljeno 10.5.2024 s spletne strani [https://www.sodnapraksa.si/?q=id:43770&database\[SOVS\]=SOVS&database\[IESP\]=IESP&database\[VDSS\]=VDSS&database\[UPRS\]=UPRS&submit=išči&rowsPerPage=20&page=0&moreLikeThis=1&id=doc_41613](https://www.sodnapraksa.si/?q=id:43770&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&submit=išči&rowsPerPage=20&page=0&moreLikeThis=1&id=doc_41613)
18. VSRS Sodba III Ips 154/2015, pridobljeno 10.5.2024 s spletne strani <https://sodnapraksa.si/?q=id:2015081111403436&database%5bSOVS%5d=SOVS&database%5bIESP%5d=IESP&database%5bVDSS%5d=VDSS&database%5bUPRS%5d=UPRS&submit=išči&page=0&id=2015081111403436>
19. VSL Sodba II Cp 900/2022, pridobljeno 10.5.2024 s spletne strani <https://sodnapraksa.si/?q=id:2015081111471892&database%5bSOVS%5d=SOVS&database%5bIESP%5d=IESP&database%5bVDSS%5d=VDSS&database%5bUPRS%5d=UPRS&submit=išči&page=0&id=2015081111471892>